

УДК:616-053.31: 618.35

ҰРЫҚТЫҢ ЖАТЫРІШІЛІК ДАМУЫНЫҢ ТЕЖЕЛУІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ӘСЕРІ

ҚАРСЫБАЕВА КУЛБАЛА РОМАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы ассистент Шымкент, Қазақстан

АХНАЗАРОВ КАМРАМБЕК МЫРЗАФАРОВИЧ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-резидент Шымкент, Қазақстан

БЕРДАЛЫ АРУНА ЕРҒАЛИҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-резидент Шымкент, Қазақстан

УТАЛИЕВА ЖУЛДЫЗ АБИЛКАЗИЕВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-резидент Шымкент, Қазақстан

Аннотация. Ұрықтың құрсақішілік даму кезеңіндегі бұзылыстар өлі туу жағдайларының елеулі бөлігін құрайды, сондай-ақ неонаталдық және балалар өлімінің деңгейіне әсер етеді, балалардың кейінгі өсуі, дамуы мен денсаулығына ұзақ мерзімді теріс салдарлар туындайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) сарапшыларының мәліметтері бойынша, ұрықтың немесе баланың ерте даму кезеңдеріндегі жеткіліксіз тамақтанудың алыс салдарлары ретінде әртүрлі аурулардың пайда болу және олардан қайтыс болу қаупі өмірдің кез келген кезеңінде 4–10 есе артады. Осыған байланысты гестациялық жасына сәйкес салмағы төмен балалар неонатологтар, педиатрлар және нутрициологтардың ерекше назарын қажет етеді. Сонымен қатар, туу кезіндегі салмақтың аз болуы диагноз емес, тек белгі (симптом) екенін есте ұстаған жөн. Дене салмағы және/немесе бойы 10-процентиль деңгейінде немесе одан төмен болатын ұрықтардың шамамен 40%-ы конституциялық тұрғыдан кіші болып табылады. Сондықтан ұрықтың құрсақішілік физикалық даму көрсеткіштерінің төмен болуы әрдайым жүктілік кезіндегі патологиялық үдерістің нәтижесі бола бермейді. Шетелдік ғылыми әдебиеттерде мұндай балаларды «гестациялық жасына сәйкес кіші» (Small for Gestational Age — SGA) деп атайды. Әдетте бұл балалар дені сау болады және арнайы емдеуді немесе түзетуді қажет етпейді, тек өсу қарқынын бақылау жеткілікті. Сонымен қатар, акушерлікте ұрықтың даму тежелуі синдромы (СЗРП), ал педиатрияда құрсақішілік даму тежелуі (ҚІДТ) деп ұрықтың немесе баланың созылмалы қоректік жеткіліксіздігін айтады. Бұл жағдай оның өсуі мен дамуының баяулауына әкеледі және антропометриялық көрсеткіштердің осы гестациялық жас үшін қалыпты деңгейден төмен болуымен сипатталады.

Кілт сөздер: ұрықтың құрсақішілік дамуы, өлі туу, ұрықтың немесе баланың созылмалы қоректік жеткіліксіздігі, ұрық, нәресте.

Әдеби деректер бойынша құрсақішілік даму тежелуінің (ҚІДТ) жиілігі айтарлықтай өзгереді: шетелдік авторлар сау аналардан туған балалар арасында 5–7%, ал анасының анамнезі ауырлаған жағдайда 25%-ға дейін кездесетінін көрсетеді. Отандық зерттеушілердің мәліметтері бойынша, ҚІДТ жағдайларының көбеюі негізінен шала туған балалар санының артуымен байланысты. ҚІДТ-дың симметриялық түрінде тек бой мен дене салмағының артта қалуы ғана емес, сонымен қатар көптеген ағзалардың жеткіліксіздігі байқалады. Бұл олардың туғаннан кейінгі бейімделуін қиындатып, соматикалық аурулар мен психомоторлық даму бұзылыстарының жиілігін арттырады. Зерттеушілер әртүрлі гестациялық жастағы (ГЖ) құрсақішілік даму тежелуі (ҚІДТ) бар шала туған нәрестелерді салыстыра отырып, туу кезіндегі дене салмағы көрсеткіштері бойынша, патологиялық жағдайлардың жиілігінің артуы және жүктіліктің 32–37 апталарында туған балаларда есту тестінен екі құлақ бойынша да өту

көрсеткішінің төмендеуі тұрғысынан статистикалық тұрғыдан сенімді айырмашылықтарды анықтады. Ұрықтың құрсақішілік даму тежелуі өкпенің толық дамымауына ықпал ететін фактор болып табылады және бронхөкпелік дисплазияның (БӨД) даму қаупін айтарлықтай арттырады. Себебі ұрықтың өсу қарқынын шектейтін үдерістер өкпе тінінің дамуы мен жетілуін де баяулатады. ҚІДТ бар нәрестелерде инфекциялық процесс, ашық артериялық өзек немесе тыныс алу бұзылыстары сияқты туғаннан кейінгі қауіп факторлары болмаған жағдайда да БӨД даму қаупі жоғары болады.

ҚІДТ-мен туған шала туған балалардағы постнаталдық гипотрофия тек БӨД-мен ғана байланысты емес. Зерттеулер физикалық және жүйке-психикалық дамудың қоректік заттардың ақуыздық-энергетикалық және микроэлементтік құрамымен тікелей байланысты екенін дәлелдеді.

ҚІДТ-мен туған балалардың постнаталдық өсуінің гормондық реттелу ерекшеліктерін зерттеу барысында асимметриялық түріндегі балаларда «өсу серпілісі» өмірінің алғашқы үш айында қарқынды өсу есебінен жүзеге асатыны анықталды. Ал симметриялық түріндегі балаларда жедел өсу үш айдан кейін де жалғасады.

Сонымен қатар, мұндай балаларда 3 айлық кезеңде қанда инсулин тәрізді өсу факторы-1 (IGF-1), соматотроптық гормон (СТГ) және иммунореактивті инсулин деңгейлері жоғары болады. Бұл көрсеткіштер қарқынды өсу қарқынын қамтамасыз ету үшін қажет болуы мүмкін. Ғалымдар бұл өзгерістер болашақта көмірсу алмасуының бұзылыстарына негіз болуы мүмкін деп есептейді.

Ұрықтың даму тежелуінің себептері ретінде аналық, плацентарлық-кіндік және генетикалық факторлар қарастырылады. Ұрықтардың шамамен үштен бір бөлігінде даму тежелуі генетикалық факторлардың әсерінен болады. Оларға 4-хромосоманың қысқа иығының, 13-хромосоманың ұзын иығының делециялары, 13, 18 немесе 21-хромосомалар трисомиясы, туа біткен зат алмасу бұзылыстары (галактоземия, фенилкетонурия және т.б.), сондай-ақ цитомегаловирустық, герпестік, қызамық сияқты құрсақішілік инфекциялар жатады. Бұл себептерді бақылау көбіне қиын болғандықтан, ұрық пен баланың болжамы негізгі ауруға тікелей байланысты болады.

Аналық себептерге жатады: Артериялық гипертензия (жүктілікпен байланысты түрлерін қоса); Созылмалы жүрек-қан тамыр аурулары; 1-типті қант диабеті; Гемоглобинопатиялар; Аутоиммундық аурулар; Тромбофилиялар; Жеткіліксіз тамақтану; Темекі шегу; Алкоголь мен есірткі қолдану; Жатырдың даму ақаулары.

Плацентарлық және кіндік факторларға кіреді: Фето-феталдық трансфузиялық синдром; Плацентаның ақаулары; Плацентаның төмен орналасуы; Плацентаның жартылай ажырауы; Кіндіктің қалыптасуы мен бекінуінің ақаулары; Көпұрықты жүктілік.

«Ұрықтың жеткіліксіз қоректенуі» ұғымына тек физикалық даму көрсеткіштерінің төмендеуі ғана емес, сонымен қатар ақуыздың, калорияның және жекелеген микроэлементтердің тапшылығы, сондай-ақ жүктілік кезінде ұрықтағы гипоксия мен анемия да кіреді. Ұрықтың дамуының тежелуі оның қалыпты өсуіне қажетті оттегі мен қоректік заттардың жеткіліксіз түсуі нәтижесінде пайда болады. Бұл жағдай плацентаға баратын қан тамырларындағы өзгерістермен де байланысты болуы мүмкін.

Ұрықтың даму тежелуі (СЗРП, ҚІДТ) көптеген перинаталдық асқынуларға әкелуі мүмкін. Олардың қатарына: ұрықтың құрсақ ішінде шетінеуі; асфиксия; меконий аралас қағанақ суын жұтып қою; кесарь тілігі операциясының жиілеуі жатады.

Бұрын ұзақ уақыт бойы құрсақішілік даму тежелуі бар ұрықтардағы стресс олардың жетілуін жеделдетеді және осының арқасында шала туған нәрестелердегі аурушандық төмен болады деп есептелген. Алайда кейінгі зерттеулер бұл пікірді толық растамады.

I.M. Bernstein және әріптестері 196 медициналық орталықта туған 20 мыңға жуық нәрестеге зерттеу жүргізіп, құрсақішілік даму тежелуі бар шала туған балаларда көптеген қауіптердің жоғары екенін анықтады.

Олардың мәліметтері бойынша: өлім қаупі – 2,77 есе жоғары; респираторлық дистресс-синдром қаупі – 1,19 есе жоғары; қарыншаішілік қан құйылу қаупі – 1,13 есе жоғары; ауыр қан кету қаупі – 1,27 есе жоғары; некроздаушы энтероколит қаупі – 1,27 есе жоғары.

Кейінгі отандық және шетелдік зерттеулер де осы нәтижелерді растады.

Адам ағзасының құрамы өмірдің әртүрлі кезеңдерінде өзгеріп отырады және сыртқы орта жағдайларына бейімделуді көрсетеді. Дене дамуын бағалауға арналған центильдік кестелер май және майсыз тіндердің нақты үлесін анықтауға мүмкіндік бермейді. Арнайы зерттеулер көрсеткендей, ҚІДТ-мен туған балалардың дене құрамы өзгеше болады. Мерзімінде туған, бірақ гестациялық жасына сәйкес салмағы төмен нәрестелер орта есеппен қалыпты балалардан 680 граммға жеңіл болады. Осы айырмашылықтың:

- 27%-ы май тінінің аздығына;
- 73%-ы майсыз тіндердің аздығына байланысты.

ҚІДТ-мен туған шала нәрестелер ерекше топты құрайды. Оларда бастапқыда май қоры аз болады, бірақ неонаталдық кезеңде май тіні тез жиналады. Бұл кейінгі денсаулық жағдайына жағымсыз әсер етуі мүмкін. Сондықтан дене құрамындағы өзгерістерді бақылау нәрестенің тамақтануын дер кезінде түзетуге мүмкіндік береді.

Неонаталдық асқынулар. ҚІДТ-мен туған балаларда келесі асқынулардың даму қаупі жоғары: гипотермия (дене температурасының төмендеуі); гипогликемия; гипокальциемия; қанның қоюлануы (полицитемия); сарғаю; некроздаушы энтероколит; тромбоцитопения; бүйрек жеткіліксіздігі.

Салмағы төмен шала туған нәрестелерде ауыр бронхөкпелік дисплазияның даму қаупі де жоғары болады. Кейбір зерттеулер мұндай балаларда инфекциялық аурулардың, оның ішінде сепсистің жиірек кездесетінін көрсеткен. ҚІДТ-мен туған балалардың шамамен 75%-ында энтеральды жеткіліксіздік белгілері байқалады. Мысалы: 50%-ында ұйқыбез жеткіліксіздігі;

5%-ында өт шығару жүйесінің жеткіліксіздігі және колдистальды синдром

Ішек қабырғасындағы қан айналымының бұзылуы және ішектің қорғаныштық қызметінің толық жетілмеуі салдарынан некроздаушы энтероколиттің (НЭК) даму қаупі артады. Бұл ауру пайда болған жағдайда энтеральды қоректендіруді уақытша тоқтатуға, ұзақ мерзімді антибиотиктік ем жүргізуге және қоректендіру көлемін баяу арттыруға тура келеді. ҚІДТ-мен туған балаларда қалыпты ішек микробиотасының қалыптасуына кедергі келтіретін факторлар:

- кесарь тілігі арқылы босанудың жиілігі;
- баланы ана төсіне кеш беру;
- қарқынды терапия немесе реанимация бөлімінде ұзақ жату;
- энтеральды қоректендіруде ана сүтін аз пайдалану.

Нәтижесінде тұйық шеңбер қалыптасады: қоректік тапшылық дисбиоздың дамуына ықпал етеді, ал дисбиоз өз кезегінде қоректік заттардың сіңуін нашарлатады. Сонымен қатар, ҚІДТ-мен туған балаларда ақуыз катаболизмінің индексі жоғарылайды. Бұл ағзада ақуыздың ыдырауы оның түзілуінен басым екенін көрсетеді. Әрбір бесінші балада гипокальциемия кездеседі. Ол паратгормон деңгейінің жоғарылауымен және кальцитонин мөлшерінің төмендеуімен қатар жүреді. Бұл жағдай сүйек тінінің зат алмасуының бұзылуына және сүйектің жаңару үдерісінің баяулауына әкеледі. ҚІДТ-мен туған шала нәрестелерде плацентарлық жеткіліксіздік пен ұзақ уақыт парентеральды қоректендіруге байланысты сүйектердің метаболикалық аурулары жиі анықталады. Соның салдарынан сүйек сыну қаупі жоғарылайды.

ҚІДТ-мен туған балаларда микро- және макроэлементтердің тепе-теңдігі де бұзылады.

Атап айтқанда: кейбір улы элементтердің мөлшері артады; темір қоры азаяды; бауыр көлемі кішірейеді; гликоген қоры азаяды. Сонымен бірге: кортизол деңгейі төмен болады; туу кезіндегі қалыпты кортизолдық серпіліс байқалмайды; қан сарысуындағы альбумин, трансферрин және ретинол байланыстырушы ақуыз деңгейлері төмендейді. Фолий

қышқылының алмасуы да бұзылады. Ал фоллий қышқылы көптеген жасушалық реакцияларға, жасушалардың дамуы мен тіршілігін қамтамасыз етуге қатысады.

ҚІДТ-мен туған балалардағы көптеген ағзалардың зақымдануы құрсақтағы ұрықтың бейімделу ерекшеліктерімен байланысты. Қоректік заттар жеткіліксіз болған кезде ұрық қан айналымын өмірлік маңызды ағзаларға бағыттайды: миға; жүрекке; бүйрек үсті бездеріне.

Ал басқа мүшелерге қан аз барады: сүйек кемігіне; бұлшықеттерге; өкпеге; асқазан-ішек жолына; бүйректерге.

Сондықтан ҚІДТ-мен туған балаларда нефрондардың саны мен көлемі аз болады. Бұл болашақта бүйрек жеткіліксіздігі мен артериялық гипертензияның даму қаупін арттырады.

Ұрық гипоксиясы мен плаценталық қан айналымының бұзылуы жүрек-қантамыр жүйесінде де өзгерістер туғызады:

- жүрек бұлшықетінің қалыңдығы азаяды;
- миокард жасушаларының көбеюі төмендейді;
- эндотелий қызметі бұзылады.

Эндотелий дисфункциясы ҚІДТ-мен туған балалардың басым көпшілігінде кездеседі.

Осының бәрі баланың кейінгі өсуіне, дамуына және ересек жастағы денсаулығына елеулі әсер етеді. Қазіргі уақытта адамның өсуі, оның тежелуі және өмір бойы денсаулықтың сақталуы арасындағы байланыс белсенді түрде зерттелуде. Бұл биология ғылымындағы жаңа бағыт болып табылады және ол ағзаның ерте даму кезеңдерінде болашақ денсаулықтың негізі қалай қаланатынын, сондай-ақ аурулардың алғашқы профилактикасын жаңа қырынан қарастыруға мүмкіндік береді. ҚІДТ-мен туған балаларда ерте жастан-ақ ішек инфекциялары жиі кездеседі. Әрбір бесінші баланың өмірінің бірінші жылында орталық жүйке жүйесінің перинаталдық зақымдану салдары баяу қалпына келеді.

Мұндай балаларда: минималды ми дисфункциялары 2,4 есе жиі кездеседі; балалар церебралды сал ауруы жиірек анықталады; қозғалыс бұзылыстары байқалады; когнитивтік (танымдық) бұзылыстар дамуы мүмкін. Ауыр дәрежедегі ҚІДТ бар балалардың шамамен 32%-ында оқу қиындықтары кездеседі және олар жалпы білім беретін мектеп бағдарламасын толық меңгере алмайды. Созылмалы өкпе ауруларының таралуы: ҚІДТ бар балаларда – 74%; ҚІДТ жоқ балаларда – 49%.

Ғылыми зерттеулер құрсақішілік кезеңдегі жеткіліксіз тамақтану мен төмен дене салмағымен туудың ересек және қарт жаста көптеген аурулардың даму қаупін арттыратынын дәлелдеді. Оларға мыналар жатады: атеросклероз; жүректің ишемиялық ауруы; артериялық гипертензия; инсулинге төзімді қант диабеті; семіздік және басқа да метаболикалық бұзылыстар. Сонымен қатар, бұл адамдарда: бой өсуінің кешеуілдеуі; ұзақ уақыт сақталатын қоректік тапшылық; есте сақтау қабілетінің төмендеуі; мінез-құлық ерекшеліктері; асқазан-ішек жолының созылмалы аурулары; бүйрек және жүрек-қантамыр жүйесі аурулары жиі кездеседі.

Құрсақішілік даму тежелуі мен оның ұзақ мерзімді салдарлары арасындағы байланысты түсіндіретін негізгі тұжырымдама – «қоректену арқылы бағдарламалау» (nutritional programming) теориясы. Бұл теорияға сәйкес, ағзаның ерте дамуындағы маңызды кезеңдерде әсер еткен қолайсыз факторлар немесе зақымданулар ұзақ уақытқа, тіпті өмір бойына сақталатын өзгерістерге алып келуі мүмкін. Құрсақішілік кезеңдегі қоректік тапшылық: гендердің экспрессиясын өзгертеді; жасушалардың зат алмасуына әсер етеді; жасушалардың көбеюін өзгертеді. Нәтижесінде: рецепторлардың қызметі бұзылады; тасымалдаушы ақуыздардың жұмысы өзгереді; ферменттердің белсенділігі бұзылады; өсу факторларының түзілуі өзгереді.

Сонымен қатар май жасушаларының (адипоциттердің) қоректік заттарға реакциясы өзгереді, гормондарға сезімталдық төмендейді және ақуыз синтезі бұзылады. Ғалымдар P.D. Gluckman және әріптестерінің пікірінше, жүктілігі қолайсыз өткен аналардан туған балалардың ағзасы құрсақ ішінде-ақ туғаннан кейінгі қолайсыз ортаға бейімделуге дайындала бастайды. Осының нәтижесінде «үнемшіл фенотип» (thrifty phenotype) қалыптасады. Бұл

фенотипке тән ерекшеліктер: бойдың аласа болуы; жыныстық жетілудің ерте басталуы; гормондық өзгерістер; инсулинге төзімділіктің жоғарылауы; май тінін жинауға бейімділік. Жануарларға жүргізілген көптеген тәжірибелер ерте даму кезеңіндегі қоректенуді өзгерту арқылы кейінгі өмірдегі денсаулық жағдайына әсер етуге болатынын көрсетті. Мұндай әсерлерге: семіздік; қан қысымының жоғарылауы; холестерин алмасуының бұзылуы; инсулинге төзімділік; атеросклероз; сүйек тінінің жағдайы; иммундық жүйенің қызметі; оқу қабілеті; мінез-құлық ерекшеліктері; өмір сүру ұзақтығы жатады.

Зерттеулермен айналысатын ғылым саласы нутригеномика деп аталады. Ол қоректік заттардың гендердің жұмысына және олардың белсенділігіне қалай әсер ететінін зерттейді.

Қазіргі тұжырымдамаға сәйкес, дұрыс емес тамақтану, өмір салтының өзгеруі, физикалық белсенділіктің аздығы және қоршаған ортаның жағымсыз факторлары жасушалар мен тіндерге созылмалы стресс туғызады. Бұл олардың қалпына келу механизмдерін шамадан тыс жүктеп, тұрақты зақымданулардың дамуына әкелуі мүмкін. Осы теорияны түсіну болашақта жүректің ишемиялық ауруын, метаболикалық синдромды және басқа созылмалы ауруларды ерте кезеңнен бастап алдын алу жолдарын түбегейлі өзгертуі мүмкін.

Құрсақішілік даму тежелуі (ҚІДТ) бар балаларда асқазан-ішек жолының, несеп шығару жүйесінің, сондай-ақ ақуыз, май және минералдық зат алмасудың қызметінде бірқатар ерекшеліктер болады. Сондықтан мұндай балалардың ағзасы қалыпты мөлшердегі қоректік заттарды қабылдауға әрдайым дайын бола бермейді. Яғни олардың тамақтануға төзімділігі төмен болады. Осыған байланысты дәрігерден, әсіресе неонатолог пен педиатрдан, әр балаға жеке бейімделген тамақтану бағдарламасын құрастыруда жоғары кәсіби шеберлік талап етіледі. Бұл әсіресе адамның ең маңызды даму кезеңдерінің бірі – өмірінің алғашқы жылында өте маңызды.

ҚІДТ-мен туған балалардың тамақтануын ұйымдастыру кезінде негізгі мақсаттар: қоректік заттардың тапшылығын толықтыру; қалыпты өсу қарқынын қамтамасыз ету; жүйке жүйесінің дамуын қолдау; кейінгі асқынулардың алдын алу; ұзақ мерзімді денсаулық көрсеткіштерін жақсарту болып табылады. Мұндай балаларға тамақтану жоспары жасалғанда олардың: гестациялық жасы; туу кезіндегі дене салмағы; шала немесе мерзімінде тууы; ас қорыту жүйесінің жағдайы; қатар жүретін аурулары; өсу қарқыны ескеріледі.

Ана сүті ҚІДТ-мен туған нәрестелер үшін ең құнды қорек болып саналады. Ол: қажетті қоректік заттармен қамтамасыз етеді; иммундық қорғанысты күшейтеді; ішек микробиотасының дұрыс қалыптасуына ықпал етеді; инфекциялық аурулардың даму қаупін төмендетеді. Алайда кейбір жағдайларда баланың жоғары қоректік қажеттіліктерін өтеу үшін қосымша байытылған ана сүті немесе арнайы емдік қоспалар қолданылуы мүмкін.

ҚІДТ-мен туған балалардың өсуі мен дамуын үнемі бақылау қажет. Ол үшін: дене салмағы; бой ұзындығы; бас шеңбері; зертханалық көрсеткіштер жүйелі түрде бағаланады.

Уақытылы және дұрыс ұйымдастырылған тамақтану бұл балалардың физикалық және жүйке-психикалық дамуын жақсартып, болашақта созылмалы аурулардың даму қаупін төмендетуге мүмкіндік береді.

Қорытынды. Осылайша, құрсақішілік даму тежелуі тек туу кезіндегі төмен салмақ мәселесі емес, ол баланың бүкіл өміріндегі денсаулығына әсер етуі мүмкін күрделі жағдай болып табылады. Сондықтан мұндай балаларды ерте анықтау, мұқият бақылау және дұрыс тамақтандыру аса маңызды.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Levine T.A., Grunau R.E., McAuliffe F.M., Pinnamaneni R., Foran A., Alderdice F.A. Early childhood neurodevelopment after intrauterine growth restriction: a systematic review // *Pediatrics*. 2015; 135 (1): 126-41.
2. Блинецова Е.А., Антонова Л.К., Кулакова Н.И. Особенности течения неонатального периода у недоношенных детей с задержкой внутриутробного периода // *Неонатология: новости, мнения, обучение*. 2017. - №3. - С. 83-88.
3. Рахманова И.В., Сичинава Л.Г., Дьяконова И.Н., Ледовских Ю.А. Слуховая функция у недоношенных детей с задержкой внутриутробного роста // *Вопросы современной педиатрии*. - 2012. - Т. 11. - №2. - С. 62-67.
4. Овсянников Д.Ю., Ахвледиани С.Д. Нарушение питания и нутритивная поддержка у детей с бронхолегочной дисплазией // *Неонатология: новости, мнения, обучение*. 2016. №1. С. 55-73.
5. Рюмина И.И., Нароган М.В., Грошева Е.В., Дегтярева А.В. Трудные вопросы энтерального вскармливания недоношенных детей // *Доктор.Ру*. 2014. №3. С.12-17.
6. Кириллова Е.А. Физическое и нервно-психическое развитие детей с задержкой внутриутробного развития // *Акушерство и гинекология*. 2015. №11. С. 23-27.
7. Исламова К.Ф., Иванов Д.О., Петренко Ю.В., Курзина Е.А. Особенности гормональной регуляции постнатального роста в первом полугодии жизни у детей, родившихся с задержкой внутриутробного развития// *Педиатр*. - 2016. - Т. 7. - №3. - С.104 - 110.
8. A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. *BMC Pediatrics* / T.R. Fenton, J.H. Kim. - 2013. - <http://www.biomedcentral.com/1471-2431/13/59>
9. Hirst J., Villar J., Kennedy S., Bhutta Z. Being born stunted and/or wasted need not be inevitable/*International Pediatric Association Newsletter Year 2015*. Vol. 10; Issue 1: 9–14. 2. Ross M. G., Smith C. V. Fetal Growth Restriction. Update 2018. <http://emedicine.medscape.com/article/261226-overview>. [Accessed 22 July, 2018].
10. Блинецова Е. А., Антонова Л. К., Кулакова Н. И. Особенности течения неонатального периода у недоношенных детей с задержкой внутриутробного развития // *Неонатология: новости, мнения, обучение*. 2017. № 3. С. 83–88.
11. Клиническая диетология детского возраста. Руководство для врачей / Под ред. проф. Т. Э. Боровик, проф. К. С. Ладодо. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2015. 720 с.: ил.
12. Халецкая О. В., Сулова М. А., Яцышина Е. Е., Федорина Н. А. Подходы по оптимизации питания и физического развития у недоношенных новорожденных на втором этапе выхаживания // *Медицинский альманах*. 2018, № 3 (54), с. 42–44.